

Mi buhardilla

libros, películas, cuentos, fútbol, política, todo lo que puede verse desde la ventana de mi vida.

LUNES, 17 DE AGOSTO DE 2015

FABRA SOBRE HART

Jorge Luis Fabra es, sin duda, uno de los autores más interesantes en la teoría jurídica colombiana contemporánea. A pesar de su corta edad, el profesor Fabra cuenta con una ya larga lista de publicaciones y trabajos innovadores y profundos sobre la materia. En este año, por ejemplo, coeditó para la UNAM, la *Enciclopedia de Filosofía y Teoría del Derecho*, obra que cuenta con los aportes de teóricos de la talla de Verónica Rodríguez Blanco, John Gardner, Miguel Atienza, Tony Honoré, Horacio Spector, Arthur Ripstein, Roberto Gargarella y Wil. Waluchow. Por si fuera poco, en compañía de Leonardo García, también este año editó un libro sobre teoría constitucional contemporánea en el que se encuentran textos por primera vez traducidos al español de autores tan importantes como Jürgen Habermas, Sanford Levinson, Larry Alexander, Neil McCormik y Anne Peters.

Sus contribuciones al pensamiento jurídico, sin embargo, no se limitan a la teoría del derecho. Fabra ha realizado investigaciones en materia de responsabilidad extracontractual. Fruto de ellas es su artículo, "Filosofía de la responsabilidad extracontractual: un llamado al debate," y el libro, "La filosofía de la responsabilidad civil," editado por él y Carlos Bernal Pulido para la Universidad Externado de Colombia.

Jorge Luis Fabra es, sin duda, uno de los autores colombianos que mejor conoce la obra de H.L.A. Hart, no sólo por sus dedicados y fructuosos estudios, sino por tener el honor de tener como profesor y supervisor de tesis a Wil Waluchow, el último alumno a quien Hart le dirigió una tesis doctoral. Por esta razón, y aprovechando la siempre disposición a la discusión académica y teórica que le caracteriza, le solicité al profesor Fabra que me contestara algunas preguntas sobre

la obra de Hart. La entrevista es reproducida aquí en su totalidad:

1. **Andrés Molina: ¿Cuál cree que ha sido el mayor aporte de Hart para la filosofía del derecho?**

Jorge Fabra: Sin ninguna duda el mayor aporte de la filosofía de Hart está en su teoría analítica del concepto de derecho, por encima de otros grandes aportes, como jurisprudencia normativa, su defensa del liberalismo, su teoría de la justicia y sus aportes en derecho penal. Las razones son bien conocidas. Su teoría del concepto de derecho, con todo y sus problemas, permanecen aún sin rival (tal vez solo es comparable Kelsen) en su rigurosidad, poder explicatorio y simplicidad. Pero de forma más importante, Les Green está en lo correcto en su diagnóstico de que esta teoría fue Hart quién que fijó la agenda y la terminología de la filosofía del contemporánea, convirtiendo el estudio de la filosofía del derecho en algo mucho más serio de lo que ya era.

Sin embargo, el valor de Hart debe matizarse. En mi concepto, lo más importante son las preguntas que se hace y como se las formula, no las respuestas en sí. La

ENTRADAS POPULARES

¿POR QUÉ DIJE ADIÓS AL ROSARIO?

Llevo casi dos años escabulléndome de responder esta pregunta. La he contestado solo a unos pocos, a quienes más amo, en quienes confío. C...

Test para carnívoros antitaurinos

(!) Cuál de los siguientes animales sufre menos a lo largo de su vida: Toro de lidia

Gallina ponedora de huevos en galpón comercial Cerdo...

MI AMIGO SÁCHICA

In memoriam de Luis Carlos Sáchica Al escribir sobre Sáchica, es fácil caer en la tentación de obnubilarse por sus luces y negar todo a...

El Crimen es la Prohibición

La prohibición de vender y consumir drogas es absurda, falaz, injustificada y éticamente reprochable. Es absurda, porque no utiliza cr...

MURIÓ EL CANALLA

Murió el canalla. El que se perpetuó en el poder por décadas, el de los UMPA y los campos de concentración para homosexuales, el que persig...

TARANTINO DESANGRADO.

A propósito de "Django Unchained" de Tarantino (2012)

Lo que dicen es original, en realidad lo es poco. La idea de contar historias serias revisitando géneros desprestigiados es quizás tan a...

EL TIPO DISTINGUIDO DE LA BLANCA

respuesta Hartiana –en especial, en concepto central de “regla de reconocimiento”- no se encuentra totalmente elaborado y sufre de cierta ambigüedad. En ese sentido, debemos decir que el mayor aporte de Hart es metodológico, antes que substantivo.

2. ¿Hart o Dworkin? ¿Ha sido o no superado el debate?

El famoso debate Hart-Dworkin no existió. Endicott dijo alguna vez para que existiera un desacuerdo real, debería haber acuerdo en lo que están debatiendo, y ciertamente, este no es el caso entre Hart y Dworkin. Como muchos han sostenido, que el proyecto de ambos es demasiado diferente como para haber un desacuerdo: Mientras que Hart buscaba indagar el concepto de general (no atado a ningún sistema jurídico particular) y descriptivo (un análisis conceptual del derecho que no dependa de un ejercicio de teoría política), Dworkin busca ofrecer una teoría normativa (es decir, ver la filosofía del derecho como un caso especial de la filosofía política y moral) que está dirigida a un tipo de sistema jurídico particular (en especial, proponer una teoría de los derechos en Estados Unidos). Son dos proyectos diferentes y en ningún modo excluyentes o contradictorios –a pesar de lo que Dworkin dice en contrario. Pero si lo que se entiende por el debate es Dworkin intentó en poner en jaque a la concepción de Hart, creo que Hart es el indiscutible ganador. Dworkin en teoría del derecho se ha hecho tristemente famoso por tergiversar las visiones de sus oponentes, convertirlas en posiciones implausibles y luego criticarlas. Y con Hart no es la excepción. Dworkin ciertamente ataca un positivismo, pero este no es el de Hart ni la mayoría de los positivistas. En cierto sentido, gran parte del debate entre los positivistas no ha tratado de responder a Dworkin, sino de aclarar puntos oscuros del planteamiento original. Lo que no fue respondido por Hart, fue ciertamente respondido por otros como Waluchow, Coleman y Kramer. Sin embargo, creo que este debate debemos mandarlo a recoger. Ha llegado un momento estéril, en el que todas las posiciones posibles han sido debatidas aquí, y poco se está aportando sobre el conocimiento del derecho. Existe una inmensidad de temas que deben ser explorados, y así, debe modificar la triste agenda de la filosofía analítica durante los últimos cincuenta años.

3. ¿Cree usted que todavía es necesario leer la obra de Hart en las facultades de derecho? ¿Por qué?

No veo alguna razón por la cuál no habría de hacerse. El problema es que aún en muchos lugares no se hace o cuando se lee se lee mal. Ejemplo de los primeros son muchos cursos de filosofía del derecho donde se derecho tristemente son unos tomos desactualizados y la filosofía del derecho se acaba en Kelsen. O peor aún, aún existen muchas facultades en Latinoamérica donde la filosofía del derecho es algo secundario y personas sin ninguna formación. Afortunadamente cada vez son menos, pero, tristemente, aún son comunes. En otros lugares, se utiliza una interpretación de Hart tan inverosímil como falsa: se dice que Hart fue un formalista, que Hart sostenía que el derecho es la ley, que desconocía el valor de la moral, que ve al derecho simplemente como un modelo de reglas basados en consenso, o como un conjunto de hechos duros. A estas interpretaciones valdría la pena que algunas vez leyeran *El Concepto de Derecho* pues todas se encuentran textualmente refutadas. No estoy diciendo que Hart sea incuestionable o la cumbre de la filosofía del derecho. *El Concepto* es un libro de su tiempo, escrito para hace medio siglo con filosofía de hace medio siglo. Además, en los aspectos cruciales está plagado de inconexiones e incoherencias –cuya clarificación ha tomado ríos de tinta por sus seguidores, además de malas lecturas (por ejemplo, de los iusnaturalistas, de Kelsen y los realistas).

Mi opinión es que sencilla: *El Concepto* es uno de los varios textos

PORCELANA

Casi siempre que tomaba unos tragos, un amigo muy cercano de mi familia solía cantar Píntame angelitosnegros , ese bello bolero de Álvarez...

PARA ELEGIR A UN BUEN DECANO

Alguna vez, un sacerdote amigo me contó una historia sobre la elección del capellán de un exclusivo colegio en Bogotá. En aquella ocasión,...

La innovación del avatar

Hace unos días, un amigo volvió a recomendarme a Avatar, "Es una de las mejores películas que he visto," me dijo. No sólo él pien...

GALEANO, MILLONARIOS Y DI STÉFANO

Hoy, más que nunca, vale la pena releer esta bella pieza en la que Galeano describe la magia de la saeta rubia: Di Stefano "Todo el ...

ARCHIVO DEL BLOG

▶ 2016 (9)

▼ 2015 (16)

▶ noviembre (1)

▶ octubre (3)

▶ septiembre (2)

▼ agosto (6)

LAS TESIS DE LA IZQUIERDA COLOMBIANA Y LA CRISIS C...

Cepeda y los Derechos Humanos

La Izquierda y los Derechos Humanos

PÓNGASE SERIO: NO VOTE

FABRA SOBRE HART

PARA ELEGIR A UN BUEN DECANO

▶ julio (2)

▶ febrero (1)

▶ enero (1)

▶ 2014 (6)

▶ 2013 (23)

▶ 2012 (100)

▶ 2011 (21)

DATOS PERSONALES

Andrés Molina Ochoa

Ver todo mi perfil

ETIQUETAS

A mí que me expliquen (3)

Abogacía (1)

Alberto Lattuada (1)

Alcaldía de Bogotá (4)

Álvaro Uribe (2)

fundamentales de la teoría del derecho y va a seguirlo siendo por un buen tiempo. En una palabra, *El Concepto de Derecho*, es y debe seguir siendo una lectura de un curso de filosofía o teoría del derecho –se esté o no de acuerdo con él.

4. *¿Es importante leer a Hart en países con estructuras y pensamientos jurídicos tan diferentes al inglés como Colombia?*

Hart tuvo éxito en presentar una teoría del derecho que es “general y descriptiva” como la intentó. Desde su concepción, no había nada que estuviera dirigido o a una tradición jurídica particular, en especial, nada que lo ate al *common law*. La teoría de la unión de reglas primarias y secundarias opera por el igual para sistemas jurídicos antiguos (como el derecho romano), modernos (como el sistema jurídico colombiano), occidentales y no occidentales. En todos podemos identificar los elementos centrales señalados por Hart. Creo que es justo decir que su única intención fue presentar una serie de verdades básicas que tienen una aplicación casi universal. Por ello, no veo como tener una estructura o pensamiento jurídico diferente al inglés sería una objeción para estudiar a Hart. El verdadero reto para Hart no está la división entre derecho anglosajón y continental. Como es una teoría que pone el sistema jurídico del Estado-Nación como el caso paradigmático de un orden jurídico –el derecho internacional y el derecho primitivo quedan solamente como casos periféricos; el verdadero reto de la teoría hartiana es explicar los diferentes fenómenos que se dan por fuera de los sistemas jurídicos estatales. Buenos ejemplo de esta perspectiva es el problema del pluralismo jurídico, los ordenes supranacionales (como la Unión Europea) y el derecho internacional. Todos estos ponen en jaque la idea regla de reconocimiento, la misma división entre funcionarios y ciudadanos tan central para el modelo Hartiano . En mi opinión, todos los intentos de “internacionalizar” a la regla de reconocimiento –el principal elemento de la teoría de la validez de Hart distan de ser exitosos. Hart, y en verdad, todo el positivismo analítico, encuentran aquí un gran reto.

Un comentario final. La teoría jurídica latinoamericana debe leer a Hart como uno de sus autores más representativos de un modo de hacer teoría jurídica, al igual que debe leer a Aristóteles, Aquino, Kant, Montesquieu, Hobbes o Kelsen.

Además, debe leer al igual que debe García Maynes, Recasens Sichés, Nino y otros grandes autores de nuestras latitudes. Una de las grandes deudas es una filosofía jurídica latinoamericana es formar su propio perfil. Aquí no me refiero a la parte que es “general y descriptiva” de la filosofía del derecho, sino al abordaje normativo – moral – político desde nuestra propia identidad jurídica. Este es un reto diferente y aquí Hart solo podría mostrar un estándar con estándares de calidad y rigurosidad académica, pero sus visiones son poco útiles.

Publicado por [Andrés Molina Ochoa](#) en 1:36

Etiquetas: [Filosofía del Derecho](#), [Hart](#)

No hay comentarios:

[Publicar un comentario](#)

[Amy Adams](#) (1)
[Anarquismo](#) (1)
[Ang Lee](#) (1)
[Avatar](#) (1)
[Barcelona](#) (1)
[Bertolucci](#) (1)
[Billy Wilder](#) (4)
[Bolaño](#) (1)
[Borges](#) (1)
[Bruce Willis](#) (1)
[Carl Sagan](#) (1)
[Carlo Maria Martini](#) (1)
[Carlos Gaviria](#) (1)
[Caroline Bottaro](#) (1)
[Cine](#) (32)
[Clint Eastwood](#) (1)
[Coppola](#) (1)
[Cortázar](#) (1)
[Cosmos](#) (1)
[Cotidiano](#) (10)
[Cuentos leídos](#) (2)
[De Palma](#) (1)
[Denis Villeneuve](#) (1)
[Derecho](#) (15)
[Derechos Humanos y Empresa](#) (1)
[Di Stéfano](#) (2)
[Diálogos de Paz](#) (8)
[Dworkin](#) (1)
[Educación](#) (3)
[Ellen Page](#) (1)
[Emily Blunt](#) (1)
[Fernando Vallejo](#) (1)
[Filosofía del Derecho](#) (1)
[Finnis](#) (2)
[Fotos Curiosas](#) (2)
[Frédéric Pierrot](#) (1)
[Fútbol](#) (12)
[Gael García](#) (1)
[Garthoff](#) (1)
[Habemus Papam](#) (1)
[Hart](#) (2)
[Herzog](#) (2)
[Hicking](#) (1)
[Horst Bucholz](#) (1)
[James Cagney](#) (1)
[James Cameron](#) (1)
[Jamie Foxx](#) (1)

Introduce tu comentario...

Comentar como:

[Cerrar sesión](#)

[Publicar](#)

[Vista previa](#)

[Avisarme](#)

Enlaces a esta entrada

[Crear un enlace](#)

[Entrada más reciente](#)

[Página principal](#)

[Entrada antigua](#)

Suscribirse a: [Enviar comentarios \(Atom\)](#)

[Jean-Pierre Jeunet \(1\)](#)

[Jeff Daniels \(1\)](#)

[Joaquin Phoenix \(1\)](#)

[John Madden \(1\)](#)

[John Stewart \(1\)](#)

[Jorge Gaggero \(1\)](#)

[Joseph Gordon-Levitt \(1\)](#)

[Juan Manuel Santos \(2\)](#)

[Jude Law \(1\)](#)

[Judi Bench \(1\)](#)

[Ken Loach \(1\)](#)

[Kristin Scott-Thomas \(1\)](#)

[Laura Dern \(1\)](#)

[Lee Daniels \(1\)](#)

[legalización drogas \(1\)](#)

[Leonard Cohen \(1\)](#)

[Liberalismo \(1\)](#)

[Libertad de expresión \(1\)](#)

[libertarian \(1\)](#)

[Libros \(2\)](#)

[Literatura \(6\)](#)

[Lixin Fan \(1\)](#)

[Martin Taylor \(1\)](#)

[Medellín \(1\)](#)

[Mélusine Mayance \(1\)](#)

[Michael Hazanavicius \(2\)](#)

[Michel Piccoli \(1\)](#)

[Millonarios \(5\)](#)

[Moustaki \(1\)](#)

[Música \(1\)](#)

[Nanni Moratti \(1\)](#)

[Niels Arestrup \(1\)](#)

[Nolan \(1\)](#)

[Norma Aleandro \(1\)](#)

[Norma Argentina \(1\)](#)

[Ordoñez \(2\)](#)

[Óscar Collazos \(1\)](#)

[Pablo Escobar \(1\)](#)

[Pamela Tiffin \(1\)](#)

[Papa Francisco \(1\)](#)

[Paquet-Brenner \(1\)](#)

[Paul Thomas Anderson \(1\)](#)

[Penélope Cruz \(1\)](#)

[Petro \(2\)](#)

[Philip Seymour Hoffman \(1\)](#)

[Pierce Gagnon \(1\)](#)

[Poesía \(1\)](#)

[Política \(20\)](#)

[Postema \(2\)](#)

[Rawls \(1\)](#)

[Raz \(1\)](#)

[Religión \(6\)](#)

[Rian Johnson \(1\)](#)

[Ron Paul \(1\)](#)

[Rooney Mara \(1\)](#)

[Savater \(1\)](#)

[Sidney J. Furie \(1\)](#)

[Simmons \(2\)](#)

[Spielberg \(2\)](#)

[Steven Soderbergh \(1\)](#)

[Tarantino \(1\)](#)

[Tauromaquia \(3\)](#)

[Televisión \(1\)](#)

[Teoría Jurídica \(4\)](#)

[Titiribi \(1\)](#)

[Vinessa Shaw \(1\)](#)

[Vittorio Storaro \(1\)](#)

[Wolff \(2\)](#)

[Woody Allen \(1\)](#)

Tema Picture Window. Con la tecnología de Blogger.